

УДК 378.147

**Организация племенной работы и контроль качества кормления
крупного рогатого скота с использованием
информационных технологий**

**Organization of breeding work and quality control of feeding
cattle using information technologies**

Гридин В.Ф., главный научный сотрудник

Уральский НИИСХ-филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН

Афонина Д.А., магистрант,

Грин А.А., магистрант,

Уральский государственный аграрный университет
(Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 42)

Аннотация

В целях повышения эффективности процесса обучения практиков производителей и студентов в настоящее время широко используются различные компьютерные программы. В частности в животноводстве применяют системы управления стадом при беспривязной технологии содержания скота, для облегчения расчетов по составлению рационов кормления используют электронные таблицы и программы типа «Рацион», для проверки качества усвоения пройденного материала применяется тестирование обучающихся.

Ключевые слова: компьютер, система управления, рацион, выход молочных продуктов, тест.

Abstract

In order to improve the efficiency of the learning process of students and practitioners of manufacturers currently widely used by various computer programs. In particular in the livestock system is used to control the herd in loose housing technology cattle, to facilitate calculations for preparation of feed rations use the spreadsheets and programs to "Razion", to check the quality of mastering of the studied material is applied to the testing of students.

Keywords: computer, management system, the ration, output of dairy products, test

Современный мир – это мир компьютерной революции. Компьютер присутствует во всех областях нашей жизни, он проник в школы, научные учреждения, производственные и социальные процессы, дома. Начиная с первых шагов, использование ПК свидетельствует о высоком повышении эффективности обучения студентов. Помимо эффективности обучения применение вычислительной техники способствует улучшению учета и оценки знаний, обеспечивает возможность преподавателя оказывать индивидуальную помощь каждому студенту.

Широкое распространение компьютерных технологий получило в животноводстве. В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях при использовании беспривязной технологии содержания скота используются программы системы управления стадом различных фирм, в частности ДельПро, Афифарм, ALPRO Sync, FASTOS 2000 и другие.

На кафедре кормления, экспертизы кормов и продовольственных товаров студенты УрГАУ в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в животноводстве» обучаются и приобретают первоначальные навыки работы с демоверсией компьютерной программы «Система управления стадом», разработанной израильскими учеными.

В процессе освоения этой программы студенты производят создание базы данных путем ввода новых животных, определяют животных в охоте, назначают быков-производителей для осеменения, обучаются контролировать процесс соблюдения технологии доения коров и корректность работы всех станций – доильной установки, весов, сортировки. Кроме этого, выявляют больных животных и назначают схему их лечения.

На рисунке 1 приводится пример определения коровы в охоте. Зеленая линия показывает повышение двигательной активности животного, желтая – увеличение времени доения, а синяя – снижение молочной продуктивности.

В сумме эти 3 показателя указывают на явную охоту. Руководствуясь этим графиком, зоветспециалист принимает соответствующее решение.

Рис.1. Определение коров в охоте

В деятельности зоотехника достаточно трудоемкой работой является составление и балансирование рационов кормления по всем питательным и минеральным веществам. В настоящее время для балансирования рационов кормления молочного скота используется 32 показателя, в птицеводстве - более 80, в свиноводстве - 28 показателей. Естественно, что при появлении компьютеров появилось большое количество программ, облегчающих эту работу.

Студенты технологического факультета УрГАУ также обучаются одной из самых первых программ по составлению и балансированию рационов кормления крупного рогатого скота. В процессе обучения студенты определяют вид животных, для которых составляется рацион, уточняются показатели продуктивности и живой массы, выбираются необходимые корма и добавки, а также показатели питательности, по которым будет балансироваться

рацион, корректируется химический состав и питательность выбранных кормов и, на основе этих данных, составляется рацион. В готовом виде рацион имеет следующий вид (Рис.2).

СОДЕРЖАНИЕ В РАЦИОНЕ <1 ст.> И ПОТРЕБНОСТЬ В ПИТ В-ВАХ <2 ст.>	
кормовые единицы	16.66 15.10
обменная энергия < мдж >	182.09 177.00
сухое вещество < кг >	18.26 18.90 жж
сырой протеин < г >	2480.00 2325.00 жж
переваримый протеин < г >	1668.50 1570.00 жж
сырая клетчатка < г >	3830.50 4540.00 жж
крахмал < г >	2489.90 2040.00 жж
сахара < г >	1118.00 1360.00 жж
сырой жир < г >	568.50 485.00 жж
соль поваренная < г >	130.25 110.00 жж
кальций < г >	129.85 110.00 жж
фосфор < г >	62.85 78.00 жж
магний < г >	39.40 30.00 жж
калий < г >	275.15 118.00 жж
сера < г >	38.00 38.00 жж
железо < мг >	4439.50 1210.00 жж
медь < мг >	139.90 135.00 жж
цинк < мг >	905.00 905.00 жж
кобальт < мг >	10.60 10.60 жж
марганец < мг >	1112.35 905.00 жж
йод < мг >	12.10 12.10 жж
каротин < мг >	680.00 680.00 жж
витамин D < тыс.м.е.>	15.10 15.10 жж

ЭТИМ ЦВЕТОМ ОТМЕЧЕНЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ж - СОДЕРЖАНИЕ В РАЦИОНЕ РАВНО ПОТРЕБНОСТИ

жж - НЕХВАТКА ПИТ. ЭЛЕМЕНТА

ОТКОРРЕКТИРОВАВ <ПРОСМОТРЕВ> ТАБЛИЦУ НАЖМИТЕ 'ENTER'; ПЕЧАТЬ 'P'; ПОДСКАЗКА - F1

Рис.2 Пример составления рациона для дойной коровы

Студенты технологи разрабатывают электронные таблицы в приложении Microsoft Office Excel 2007 для расчета выхода масла, сыра, творога из цельного молока. Данные таблицы позволяют оперативно определять количество молочных продуктов при изменении количества молока, содержания в нем МДЖ, МДБ, сухого вещества и показателей конечного продукта. В готовом виде электронная таблица имеет следующий вид (Рис.3)

3	Исходные данные					
4						
5	Количество молока, кг	500	Базисное	Сливки	Творог	Масло
6	Жирность обезжиренного молока, %	0,05	молоко			Сыр
7	Жирность сливок, %	10				
8	МДЖ, %	3,6	531,4	178,4	64,3	23,6
9	МДБ, %	3,2				43,0
10	Стандарт по МДЖ, %	3,4				
11	Стандарт по МДБ, %	3				
12	Зачет по МДЖ	0,5				
13	Зачет по МДБ	0,5				
14	Выход творога из обезжиренного молока, %	20				
15	Жирность пахты, %	0,1				
16	Жирность масла, %	75				
17	Массовая доля сухого вещества в молоке, %	9				
18	Массовая доля сухого вещества в сыре, %	60				
19	Коэффициент использования сухого вещества молока, %	47,8				
20	Массовая доля жира в нормализованном молоке, %	3				
21						

Рис.3. Электронная таблица расчета выхода молочных продуктов

Для проверки знаний студентов существуют программы по тестированию. На нашей кафедре студенты не только проходят тестирование, но и сами составляют тесты по изучаемым дисциплинам. После разработки таких

тестов они обмениваются между собой и проводят перекрестное тестирование. Такой способ обучения позволяет не только проверить у студентов знание информационных технологий, но и определить качество усвоения основных дисциплин, изучаемых на факультете. После проведения теста на экране появляется результат оценки в виде графика (Рис.4).

Рис.4. Результат проведения тестирования знаний студента

Таким образом, использование персональных компьютеров и компьютерных программ обеспечивает лучшее усвоение материала, помогает студентам вникнуть в суть изучаемых дисциплин и быстрее освоить технологические тонкости производства.

Литература

1. Гридин В.Ф., Тягунов Р.С. Использование системы управления стадом FASTOS 2000 для контроля воспроизводства в агрофирме «Байрамгул»: Тр.ГНУ «Уральский НИИСХ». Екатеринбург, 2011. Т.2. С.24-28.
2. Догарева Н.Г., Лоретц О.Г., Ребезов М.Б. и др. Технологии сыров: Учебное пособие. Екатеринбург, 2016.
3. Гридин В.Ф. Методическое руководство по использованию «Системы управления стадом» Аффифарм. Екатеринбург: УрГСХА, 2011. 27 с.

4. Маслюк А.Н. Совершенствование самостоятельной работы студентов сельскохозяйственных специальностей в условиях новой образовательной парадигмы // Аграрное образование и наука. 2013. №1.С.12.

5. Гридин В.Ф. Учебно-методические рекомендации по составлению электронной таблицы расчета питательности кормов с использованием персонального компьютера. Екатеринбург, 2014. 16 с.

6. Гридин В.Ф., Палий Г.Ф. Использование информационных технологий в животноводстве – залог успеха// Сб. трудов ФГБНУ «Уральский НИИ-ИСХ», посвященный 60-летию института. Т.63. Екатеринбург, 2016. С.328-333.

7. Гридин В.Ф. Методическое руководство составления электронной таблицы с использованием персонального компьютера для расчета выхода молочных продуктов из молока. Екатеринбург, 2017. 11 с.

8. Гридин В.Ф., Тягунов Р.С., Сиромеха С.Н. Особенности воспроизводства стада при беспривязной технологии // Современные технологии в животноводстве: проблемы и пути их решения: Материалы IV Всероссийской науч.-практ.конф. по животноводству. Казань, 2012. С.135-140.